

**UY XIZMATCHILARI MEHNATINI XALQARO HUQUQIY TARTIBGA
SOLISHNING AYRIM JIHATLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549925>

Turopov Begzod Askarovich

(TDYU, Magistranti)

Shuhrat Ismoilov

Ilmiy rahbar–, yuridik fanlari doktori, professor

O‘zbekiston Respublikasi bugungi kunda aholining keng qatlami tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan, rivojlangan, mustaqil, barqaror fuqarolik institutlari tizimini o‘z ichiga oluvchi huquqiy demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyati qurish sari intilmoqda. Mamlakatimizda fuqarolik institutlari, shuningdek nodavlat va notijorat tashkilotlarining inson huquq, erkinlik va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi huquq va vakolatlarini kengaytirishni nazarda tutuvchi “kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati sari” prinsipi faol amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda fuqarolarimiz, shuningdek chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning mehnat qilish huquqini amalga oshirilish paytida har qanday shakldagi kamsitish, noqonuniy imtiyozlar berish, fuqaro uchun noqulay bo‘lgan shartlarda mehnat qilishga majbur etish qat’iyan man etiladi.

O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksida ayrim toifadagi xodimlar ham mavjud bo‘lib ularga mehnat sohasida qo‘shimcha imtiyoz va kafolatlar yoki cheklovlar tadbiiq etiladi. Ushbu holatni biz differensiatsiya deb ataymiz. Differensiatsiya qoidalari mohiyatiga ko‘ra “umumiy qoidalardan butunning ichidagi istisnolar”ga to‘g‘ri keladi. Bunday istisnolar oqibatda huquqiy tartibga solishning xususiyatlari tatbiiq etiladigan ayrim toifadagi xodimlar (davlat xizmatchilari, diniy tashkilotlar xodimlari, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlari xodimlari, pedagog xodimlar, tibbiyot xodimlari, transport xodimlari, sportchilar, kasanachilar, mavsumiy xodimlar, masofaviy xodimlar, uy xizmatchilari va h.k.)ni vujudga keltiradi.

Uy xizmatchilari ham ayrim toifadagi xodimlar tarkibiga kirganligi va o‘rganilmaganligi bois shu soha vakillarini mehnati o‘rganish maqsadga muvofiiq hisoblanadi. Quyidagi jadvaldan uy xizmatchilari dunyo davlatlari mehnat bozorida qanchalik ahamiyatga ega ekanligini ko‘rishimiz mumkin (1-jadval).

Mintaqalar va dunyoning ayrim mamlakatlaridagi uy xizmatchilari soni

1-jadval

Mehnatni halqaro huquqiy tartibga solish va xalqaro miqyosda muvofiqlashtirish

Mintaqalar va mamlakatlar	Uy xizmatchilari soni, ming kishi.	Xodimlar ning umumiy sonidagi ulushi, %	Ish bilan band erkaklar sonidagi ulushi, %	Ish bilan ayollar sonidagi ulushi, %
Jami	52553	3,6	1,0	7,5
Rivojlangan mamlakatlar	3555	0,9	0,5	1,4
Buyuk Britaniya(2008)	136	0,5	0,3	0,6
Ispaniya (2010)	747	4,0	0,6	8,4
Italiya (2008)	419	1,8	0,4	4,0
AQSH (2010)	667	0,5	0,1	0,9
Fransiya (2009)	590	2,3	0,7	4,1
Sharqiy Yevropa va MDH	595	0,4	0,2	0,5
Ozarbayjon (2006)	68	1,7	1,5	2,0
Qozog'iston (2009)	21	0,3	0,1	0,4
Rossiya (2008)	43	0,1	<0,1	0,1
Osiyo	21467	3,5	1,0	7,8
Hindiston (2006)	4207	1,0	0,5	2,2
Malayziya (2008)	253	2,4	0,4	5,9
Filippin (2010)	1926	5,3	1,4	11,5
Lotin Amerikasi	19593	11,9	1,6	26,6
Argentina (2006)	191	7,9	0,3	18,3
Braziliya (2009)	7223	7,8	0,9	17,0
Meksika (2008)	1852	4,2	0,6	10,3
Afrika	5236	4,9	1,8	13,6
Namibiya (2008)	36	10,9	4,2	19,4
Misr (2008)	66	0,3	0,3	0,3
Janubiy Afrika Respublikasi (2010)	1140	8,7	3,5	15,5
Yaqin Sharq	2107	8,0	3,5	31,8
Iroq (2008)	10	0,1	0,1	0,2
Quvayt (2005)	246	21,9	11,3	53,3
BAA (2008)	237	12,8	6,0	42,4
Saudiya Arabistoni (2009)	785	9,6	3,9	47,1

bevosita XMT tomonidan amalga oshirib kelinmoqda. XMT tomonidan bugunga qadar qabul qilingan 190 dan ortiq Konvensiyalar, 200 dan ortiq Tavsiyalarning ko'pchiligi bevosita yoki bilvosita fuqarolarning ijtimoiy himoyasi masalalariga bag'ishlangan bo'lib,

ular dunyo miqyosida inson ijtimoiy himoyasi minimal ko'rsatkichlari, asosiy shakllari, amalga oshirilish usullarini belgilanishiga, davlatlarda xalqaro andozalarga mos keluvchi ijtimoiy himoya huquqiy tizimlari vujudga kelishiga, bu sohada samarali mexanizmlar yaratilishiga imkon bermoqda.

Uy xizmatchilarini mehnatini huquqiy tartibga solish bo'yicha XMT 189-sonli "Uy xizmatchilari uchun munosib mehnat haqida"gi Konvensiyasi va 201-sonli "Uy xizmatchilari uchun munosib mehnat to'g'risida"gi Tavsiyasi qabul qilingan. Ushbu ikkita hujjat XMT ning 100-sessiyasida qabul qilinib, Xalqaro Mehnat Konfederatsiyasini to'g'ridan-to'g'ri uy xizmatchilariga tegishli dastlabki xalqaro standartlariga aylandi. Konvensiyani dastlab Urugvay, Filippin, Mavritaniya ratifikatsiya qilganligi ahamiyatga molik. Butun dunyo bo'ylab o'sib borayotgan uy xizmatchilari guruhi uchun mehnatni muhofaza qilishning minimal shartlarini kafolatlash va ularning ishchilar sifatidagi huquqlarini tan olish XMT 189-sonli "Uy xizmatchilari uchun munosib mehnat haqida"gi Konvensiyasining markaziy masalasidir.

XMTni Kasblarning halqaro standart tasnifiga (KXST) ko'ra uy mehnati quyidagi kasblarni o'z ichiga oladi: haydovchi, uy xizmatchilarini boshlig'i, ferma ishchisi, yuk tashuvchi, avtoturargoh xizmatchilari, tungi xizmatkor, xavfsizlik xizmati xodimi, qorovul, oshpaz, enaga, guvernantlar, uy hamshirasi, uy xo'jaligini boshqaruvchi ayol, xona tozalovchi, nogiron va kasallara g'amxo'rlik qiluvchi, qariyalar g'amxo'rlik qiluvchi, bog'bon, kir yuvuvchi, dazmollovchi, talaba enaga, vaqtinchalik enaga, farroshlar[1].

Uy xizmatchilari tushunchasi ham ilk marotaba 1961 yil "Diplomatik munosabatlar to'g'risida"gi Vena konvensiyasida keltirilgan. "Xususiy uy xizmatchisi" - vakolatxona a'zosi uchun uy xizmatchisi vazifasini bajaruvchi va yuboruvchi davlatning xodimi bo'lmagan shaxs deya ta'riflangan[2].

Shuningdek 1963 yilgi "Konsullik munosabatlari haqida"gi Vena konvensiyasida keltirilgan. "Xususiy uy ishchisi" - konsullik muassasasi xodimining mutlaq xususiy xizmatidagi shaxs deya ta'riflangan [3].

XMTning Uy xizmatchilari uchun munosib mehnat haqidagi konvensiyasining 1-moddasida «uy ishi» atamasi uy xo'jaligida yoki uy xo'jaliklarida bajariladigan ishni anglatadi; "uy ishchisi" atamasi mehnat munosabatlari doirasida uy ishlarini bajaruvchi har qanday shaxsni anglatadi[4] deb ko'rsatilgan.

XMTning boshqa konvensiyalarida ham uy xizmatchilari mehnatini tartibga solish bilan bog'liq standartlar ham mavjud. Ularga quyidagilar kiradi:

Ish haqini belgilash to'g'risidagi konvensiya (1928 yil, № 26)

Eng kam ish haqini belgilash to'g'risidagi konvensiya (1970 yil, № 131);

Ish haqini himoya qilish to'g'risidagi konvensiya (1949 yil, № 95);

Onalikni himoya qilish to'g'risidagi konvensiya (2000 yil, № 183);

Oila mas'uliyati bo'lgan ishchilar to'g'risidagi konvensiya (1981 yil, № 156);

Mehnat munosabatlarini to'xtatish to'g'risidagi konvensiya (1982 yil, № 158);

Xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi konvensiya (1997 yil, № 181);

Mehnat migratsiyasi to'g'risidagi konvensiya (qayta ko'rib chiqilgan) (1949 yil, № 97); Mehnat migrantlari (Qo'shimcha qoidalar) Konvensiyasi (1975 yil, № 143).

Statistika uy xizmatchilarining asosiy qismini ayollar tashkil qilishini ko'rsatadi. XMT tomonidan tuzilgan eng so'nggi global va mintaqaviy hisob-kitoblarga ko'ra, 15 yoshdan oshgan kamida 67 million ayol va erkaklar uy xizmatchilaridir. Bu ko'rsatkich global ish haqining qariyb 3,6 foizini tashkil qiladi. Uy xizmatchilarining katta qismini ayollar tashkil etadi. Xususan, 43,6 million ishchi yoki jami uy xizmatchilarining 83 foizi ayollardir. Uy mehnati ayollar uchun haq to'lanadigan bandlikning muhim manbai bo'lib, ular butun dunyo bo'ylab ishlaydigan ayollarning 7,5 foizini tashkil qiladi. Bu raqamlar mavjud rasmiy statistik ma'lumotlarga asoslangan hisob-kitoblardir, lekin uy xizmatchilarining haqiqiy soni bundan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Mavjud ma'lumotlar uy mehnati iqtisodiyotning o'sib borayotgan tarmog'i ekanligini ko'rsatadi [5].

Uy xizmatchilariga dunyoda talab ortayotgan bo'lsada, lekin ularni huquqiy himoyasi yaxshi emas. Uy xizmatchilarini ish vaqti uzoqligi bilan boshqa kasb turlaridan ajralib turadi. Uy xizmatchilari eng uzun ish haftasiga Janubi-Sharqiy Osiyoda (masalan, Malayziyada - 66 soat, Tailandda - 58 soat, Filippin va Indoneziyada - 52 soat) va Yaqin Sharqda (Saudiya Arabistonida - 64 soat) ega. Biroq, aksariyat rivojlangan mamlakatlarda uy xizmatchilari to'liqsiz ish haftasida ishlaydi. Masalan, Avstriya va Norvegiyada 15 soat, Ispaniya, Italiya va Portugaliyada 26-27 soat [6].

Ish beruvchining uyida yashovchi va undan tashqarida yashovchi uy xizmatchilari ish soatlarida sezilarli farq bor. Oila bilan birga yashovchi uy xizmatchilari odatda haftalik dam olish kunlarisiz va ko'proq soat ishlaydilar. Masalan, Chilida oilada yashovchi uy xodimlari haftasiga 68 soat ishlaydi, undan tashqarida yashovchi uy xizmatchisi esa - 40 soat, Peruda - mos ravishda 62 va 49 soat ishlaydi [7].

Bundan tashqari, oilada yashovchi uy xizmatchilarining ish kuni ko'pincha aniq chegaralarga ega emas, ya'ni ular har qanday vaqtda ish beruvchining oila a'zolarining iltimosiga binoan o'z xizmatlarini ko'rsatishga majburdirlar. Bu esa bunday ishchilarning shaxsiy hayotini va erkinligi jiddiy cheklaydi.

Aytish mumkinki dunyoda bir qator mamlakatlar mehnat qonunchiligida uy xizmatchilarini huquqiy maqomi belgilab qo'yilgan. Xususan, MDH da Belarus, Qozog'iston Mehnat kodekslarida uy xizmatchilari mehnatini huquqiy jihatlari o'z aksini topgan. Uy xizmatchilari mehnat huquqlarini himoya qiluvchi normalar mamlakatimiz qonunchiligiga endi kirib kelmoqda.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, uy xizmatchilarini mehnatini tartibga solish masalasi xalqaro huquq normalariga muvofiq ravishda milliy qonunchilikda belgilanishi zarur. Shu nuqtai nazardan uy xizmatchilarining mehnat huquqlarini ta'minlash yuzasidan ba'zi o'z taklif-muloxazalarimizni quyida ifoda etamiz:

Uy xizmatchilarini mehnatini tartibga solishda XMTning 189-sonli konvensiyasi va 201-sonli tavsiyasini milliy qonunchilikka implimentatsiya qilish zarur.

Uy xizmatchilari asosan ish beruvchi jismoniy shaxslar bilan mehnat munosabatlariga kirishganligini bois ular mehnat shartnomasi tuzganda shartnomani bir nusxasi soliq organiga taqdim etadi. Va bu jarayon ortiqcha ovoragarchiliklarni keltirib chiqarmasligi uchun masofadan turib davlat xizmatlari orqali rasmiylashtirish imkonini yaratish zarur.

Aholining turmush darajasi yaxshilanib borgani sari fuqarolar tomonidan uy xizmatchilari hisoblanuvchi enagalar, shaxsiy haydovchilar, qariya va kasal oila a'zolarini parvarishlovchi, shaxsiy vrach, psixologlarni yollanma mehnat asosida ishga yollash hollari keng qo'llanilmoqda. Bu toifadagi xodimlarning 83% ayollar tashkil etishini hisobga olib ayollar mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solinishi zarur deb xisoblaymiz.

Uy xizmatchilarini haftalik normal ish vaqtlarini va yillik ta'tillarni qonunchilikda aks ettirish lozim.

Xususiy sektordagi ish beruvchilarining uy xizmatchilarinini mehnat qonunchiligida belgilangan imtiyoz va kafolatlarini ta'minlab berishiga erishish uchun ularning javobgarligini nazarda tutuvchi normalarni takomillashtirish zarur.

Uy xizmatchilarining mehnat huquqlari ta'minlanishida xususiy bandlik agentliklarini ham ishtirokini ko'rib chiqish lozim.

Ta'kidlash o'rinliki, uy xizmatchilarini mehnatini tartibga solish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Mehnat bozorida uy xizmatchilariga talab ortib bormoqda, shu sababli bu sohadagi qonunchilikni takomillashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_306603/lang--ru/index.htm

<https://lex.uz/ru/docs/-2647543>

<https://lex.uz/docs/-2750202>

ILO: *Global and regional estimates on domestic workers*, Domestic Work Policy Brief No. 4 (Geneva, 2011).

https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/publications/WCMS_315042/lang--en/index.htm

Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection. - Geneva, ILO, 2013. - С. 57.

Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection. - Geneva, ILO, 2013. - С. 57.

Сайдалиевич У.С., Абдурашид оглы А.С., Курбонбой оглы Х.Дж. ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПТИРОВАНИЕ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА // Международный междисциплинарный исследовательский журнал «Гэлакси». - 2021. - Т. 9. - №. 12. - С. 924-929.

Сайдалиевич, Убайдуллаев Сайдакбар, Абдулхакимов Шахзодбек Абдурашид оглы, Хофизов Джавохирбек Курбонбой оглы. "ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА". Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy 9.12 (2021): 924-929.

Сайдалиевич, США, Абдурашид оглы, А.С., и Курбонбой оглы, ХJ (2021). ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy, 9 (12), 924-929.

Сайдалиевич У.С., Абдурашид оглы А.С., Курбонбой оглы Х.Дж. ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПТИРОВАНИЕ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА //

Международный междисциплинарный исследовательский журнал «Гэлакси». - 2021. - Т. 9. - №. 12. - С. 924-929.

Сайдалиевич, Убайдуллаев Сайдакбар, Абдулхакимов Шахзодбек Абдурашид оглы, Хофизов Джавохирбек Курбонбой оглы. "ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА". Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy 9.12 (2021): 924-929.

Сайдалиевич, США, Абдурашид оглы, А.С., и Курбонбой оглы, ХJ (2021). ПОНИМАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ БАЛЛОВ В ДУХЕ ВОЕННОГО ПАТРИОТИЗМА. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy, 9 (12), 924-929.

Юлдуз А., Гуласал Э. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ В ХИМИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ // ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА. - 2022. - Т. 1. - №. 4. - С. 50-52.

Юлдуз, Аташева и Эшметова Гуласал. "ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ ШКОЛЫ В ХИМИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА 1.4 (2022): 50-52.

Юлдуз, А., и Гуласал, Э. (2022). ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ В ХИМИЧЕСКИХ ВУЗАХ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА, 1 (4), 50-52.